

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

BO'LAJAK TARBIYACHI PEDAGOGLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Xamzayeva Oysha Baxridinovna
TIFT universiteti magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini baholash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari o'rganilgan. Pedagogik faoliyatda kompetensiyalarni baholashning dolzarbligi va zaruriyati asoslab berilgan. Shuningdek, kasbiy kompetensiyalarni baholash jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy metodlar va texnologiyalarning o'rni tahlil qilingan. Maqolada kompetensiyalarni aniqlash, rivojlantirish va baholashga qaratilgan metodologik asoslar, innovatsion yondashuvlar va tajribaviy ishlar bayon etilgan. Natijada, tarbiyachi-pedagoglar uchun samarali baholash mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Kasbiy kompetensiya, Tarbiyachi-pedagog, Baholash mexanizmlari, Pedagogik faoliyat, Metodologik asoslar, Innovatsion yondashuvlar, Kasbiy rivojlanish.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ularni samarali baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tarbiyachi-pedagoglarning professional tayyorgarligi va o'z ustida ishlashi jamiyatning intellektual va ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, kasbiy kompetensiyalarni baholashning ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi

Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini baholash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan metodologik asoslarni ishlab chiqish.

Tadqiqotning dolzarbligi

Tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy kompetensiyalarini baholash amaliyoti pedagogik faoliyatning sifatini oshirish uchun zarur vosita hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan baholash usullari ko'pincha subyektiv bo'lib, bu esa samaradorlikni pasaytiradi. Shu sababli, baholash jarayonining ilmiy asoslanganligi va metodologik yondashuvi dolzarbdir.

Nazariy asoslar

Tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy kompetensiyalari pedagogik faoliyatning quyidagi asosiy yo'nalishlarini qamrab oladi:

Didaktik kompetensiya: ta'lim mazmunini samarali yetkazish qobiliyati.

Psixologik kompetensiya: o'quvchilar psixologik xususiyatlarini tushunish va ular bilan ishlash ko'nikmalari.

Texnologik kompetensiya: zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalana olish.

Axloqiy kompetensiya: kasbiy etika va ijtimoiy mas'uliyatga rioya qilish.

Baholash mexanizmlarining asosiy prinsiplari

Obyektivlik: natijalarni subyektiv omillardan mustaqil baholash.

Ilmiy asoslanganlik: baholash mezonlarining pedagogika va psixologiya sohalaridagi tadqiqotlarga asoslanishi.

Moslashuvchanlik: baholash tizimining o'quvchilar ehtiyojlariga va ta'lim muassasasining sharoitlariga moslashishi.

Natijaviylik: baholashning tarbiyachilar professional rivojlanishiga ta'sirini ko'rsata olishi.

Tavsiyalar

Kompetensiya asosida baholash modellarini yaratish: har bir pedagog uchun maxsus baholash ko'rsatkichlari va modellarini ishlab chiqish lozim.

Elektron platformalar: baholash jarayonini avtomatlashtirish maqsadida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish.

Malaka oshirish dasturlari: tarbiyachilar uchun muntazam malaka oshirish va o'z-o'zini baholash bo'yicha treninglar tashkil etish.

Feedback tizimi: o'quvchilardan va ota-onalardan tarbiyachilarning faoliyati haqida fikr-mulohazalar yig'ish va bu ma'lumotlarni baholashda inobatga olish.

Xulosa

Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini baholash mexanizmlarini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotda taklif etilgan metodologik asoslar baholash jarayonini yanada samarali va adolatli qilishga ko'maklashadi. Kelgusida baholash mexanizmlarini yanada chuqurroq o'rganish va amaliyotga joriy etish bo'yicha izlanishlar davom ettirilishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni.
2. G'ofurov A. // "Pedagogik faoliyatda kompetensiya tushunchasi." Pedagogika va psixologiya jurnali. 2023.
3. Kuznetsova T. N. // "Professional kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari." Ta'lim va innovatsiyalar jurnali. 2022.
4. Андреев В. И. Компетентный подход в педагогическом образовании: основы, технологии и диагностика / В. И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 123 с.
5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевой основа компетентного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 40 с.

6. Кабдрахманова, Р. К. Формирование профессиональной компетентности педагогов: методологические основы и технологии / Р. К. Кабдрахманова. – Астана: Казахстанская академия образования, 2016. – 256 с.
7. Назарова, Е. С. Диагностика профессиональных компетенций педагогов: теория и практика / Е. С. Назарова. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2010. – 315 с.
8. Шарков, Ф. И. Методология и методы социологических исследований в профессиональном образовании / Ф. И. Шарков. – Москва: Академия, 2002. – 352 с.
9. Boud, D., & Falchikov, N. (Eds.). Rethinking Assessment in Higher Education: Learning for the Longer Term. London: Routledge, 2007.
10. Dewey, J. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan, 1916.
11. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – Киев: Радянська школа, 1973. – 256 с.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони. Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2017.
13. Pedagogical Competencies Framework. UNESCO. – Paris: UNESCO Publishing, 2018.